

ISTIQBOLLI TAKLIFLAR KITOBLARDA QOLMASIN

Sultonova Oisha Ilxomjon qizi
O'zbekiston Milliy universiteti magistranti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ustoz Tarjimashunos olim G'aybulla Salomovning Tarjimachilikning rivoji uchun tuzgan istiqbolli rejaları keltirilib, ilmiy taklif sifatida qayta yoritiladi.

Kalit so'zlar: taklif, ochiq tanlov, tarjimon kadrlar, ilmiy, badiiy, diniy asarlar, o'quv markazi, loyiha, islohot, tarjimon unvoni, attestatsiya, Bolgariya tajribasi, Tarjimonlar uyushmasi.

Kirish. Tarjima sharofati bilan milliy adabiyotlarda yaratilgan durdonalar dunyo yuzini ko'radi. "Bozori kasodga uchramas savdo" ham muallif va tarjimon o'rtasida bo'ladi. Zero, asarni yaratgan muallif ham, uni tarjima ila qayta yaratgan mutarjim ham bir maqsad uzra bo'ladi: hikmat butun dunyoga yoyiladi, bir asar ming bo'ladi.

Ayni shu o'rinda tarjima taraqqiyoti "g'amida" yashab o'tgan Ustoz G'aybulla Salomovning ushbu so'zlari tarjima masalalarining nechog'li ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi:

"Qayta yaratish san'ati timsoli bo'lmish badiiy tarjimachilikning o'zi qayta qurishga, ehtimol, hammadan ko'ra ko'proq muxtoj bo'lgan sohadir. Juda ko'p narsalar: tarjimaga kitob tanlashdan boshlab qog'oz limiti, tiraj, muallif va tarjimonga haq to'lash tartibi, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, tarjimalarning miqdori va sifati, til bilish, yosh tarjimonlarni yetishtirish va tarbiyalash, tarjima tanqidi va tarjima tahsili, mahorat masalalari jiddiy bir tarzda qayta ko'rib chiqilishi, hayotga moslab o'zgartirilishi zarur"¹⁰⁴

Asosiy qism. Darhaqiqat, azaldan bo'lgani kabi bugungi tarjimashunoslik ham e'tibortalab ilm-fanning dolzarb masalalaridandir. Yangi 2023-yilning "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb (Prezident Shavkat Mirziyoyevning 20-dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida) e'lon qilinishi ta'limning tarjima sohasida ham istiqbolli islohotlar bo'lajagiga debochadir.

Tarjimachilik bilan "dardlashish" ila mavzuyimizni ochar ekanmiz, shuni aytish mumkinki, bu sohada hali-hanuz o'z rivoji va mukammallashuvini kutib turgan jihatlar va bajarilishi muhim bo'lgan ishlar talaygina. Chunonchi, qanchadan qancha bebaho kitoblarimiz, deyish mumkin bo'lsa, o'z tilmochlari bilan yuzlashmoqqa mushtok. Ko'plab ilmiy, badiiy, diniy asarlarimiz saviyali tarjimaga muhtoj. Ammo, asarlar tarjimasini sof va originallikka yetkaza olish darajasidagi tarjimon-kadrlar barmoq bilan sanarli. Tarjimon kadrlar tayyorlash muommosini hal etmasdan turib esa tarjima sifatini yaxshilashning aslo iloji yo'q. Tarjimon-ijodkor. Eng qiyin ish - ilmiy, badiiy, diniy tarjima. Bular ichida tarjimonlarni tayyorlashga e'tibor esa eng dolzarbidir. Buni aql va qalb birligida his etgan G'aybulla Ustozimizning tabiri bilan aytganda tarjima qilish uchun kitob tanlash bilan birga tarjimon ham tanlanishi, lekin bu tanlov yagona mezonga ko'ra ya'ni faqatgina uning iqtidor va iste'dodiga ko'ra bo'lmog'i kerak, tarjimon va muallifning "yulduzi yulduziga", "mijozi mijoziga" mutanosib kelishi lozim. Ammo amaliyotda esa buning aksi, tarjima uchun to'lanadigan haqning to'g'ri kelish-kelmasligi e'tibor markazida bo'ladi. Alaloqibat, tarjima qilingan kitoblarning har uchtadan ikkitasi asliyatiga nomuvofiq keladi. Bunday muommalarni muolaja etmoq uchun tarjimonlar salohiyatini yuklastirishimiz dastlabki bosqich.

"Yomon bo'lmasdi, agar sifatni yaxshilashning yangi chora va tadbirlari bilan birga, bundan avvallari qo'llab kelingan ayrim tartib va tamoyillar yana kuchga kirsam" deb G'aybulla Salomov ilk taklifini bayon etgan. Ustozimiz Atoqli yozuvchi va shoirlar asarlarini tarjima qilishga da'vogarlar o'rtasida ochiq tanlov o'tkazishni tamoyil qilish lozimligini igari surdilar. Olimning

¹⁰⁴ G'.Salomov "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" Toshkent 2003. 7-bet

ushbu ilk takliflarini o'qiganimdayoq ko'zlarimda yosh qalqidi. Necha yillik orzularim ushalgandek tuyuldi: muallifi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bo'lgan ilmiy meroslarning tarjimoni men bo'lsam. Ilk peshqadami o'zim bo'lgum agar bu ish amaliyotga tatbiq etilsa.

Tarjimashunoslikning bugunidan so'z ochadigan bo'lsak, Yurtimizda tarjimachilik sohasida ko'plab islohotlar olib borildi. Jumladan, Oliy o'quv yurtlarida tarjimonlik yo'nalishlari mutaxassislik sifatida kengaytirildi, ilmiy tarjima jurnallari nashr etila boshlandi. Tabiiyki, bundan tarjima qalamkashlari manfaatlanishmoqda. Shunday bo'lsada, peshtoqlarni to'ldirib hamon jahon yuzini ko'rmayotgan asarlarimiz bisyor. Prezidentimizning xayrli islohotlari sababidan Ingliz tili ta'limi shiddat bilan rivojlanayotgan davrdan so'zlasak, Davlat Test markazi tomonidan tashkil etilgan imtixonning birgina 2022-yil May oyi natijalariga ko'ra 10.000dan ziyod o'quvchi-talabalarning unda ishtiroki va deyarli shu raqamga teng ravishda Xorijiy til ko'nikmalarini egallaganlik sertifikatlariga ega bo'lganligi haqida xabar berildi. Biroq, bu raqamlar asarlarimizning xorijiy tillarga tarjima qilinganlik miqdoriga zid keladi-ku! Shu o'rinda barchada savol tug'iladiki, nima uchun barcha islohotlar ingliz tilini o'quvchi, pedagog, shifokor, qo'yinki rassomlar-u, elektr mutaxassisi birday bilishi yo'lida safarbar etilayotgan bir paytda bu tilni asarlarimiz tarjimasini uchun yo'naltirayotgan "natijalarni" ko'rmay qo'ydik? Menimcha bu savolning javobi shuki, zamon zayli bilan o'rganilayotgan xorijiy tillar o'rganuvchilarining maqsadi nisbatan o'zgargan. Aytaylik, tarjima sohasida Oliy ma'lumotga ega kadrlarni ko'proq daromad keltiradigan sohalar qiziqtirmoqdadir balki. Barchaga ayonki, bugungi kunda o'z ishida mahoratli tarjimonlar xorij bilan hamkorlik qiluvchi kompaniyalar, televideniye va turizm sohasi taklif etuvchi xizmatlarga jalb qilinadi. Va yoki hech bo'lmaganda o'qituvchi muallimga aylanadi. Asarlar durdonasining tarjimalari esa o'zi uchun "navbat kutayotir". Axir o'tmishimizdan saboq olmaymizmi? Bizning, ha, aynan bizning ajdodlarimiz, shoir yozuvchi olimlarimiz, juda yaqinda, o'tgan asrda rus tilining ommalashuvi sababidan bu tilni tezda o'zlashtirib, har bir yaratilgan asarlarni rus tiliga, rus adabiyoti xazinalarini esa ona tilimizga o'girdilarku. Vaholanki, ular tarjimon emasdilar, ular adabiyot namoyondalari va ta'lim jonkuyarlari edi, tarjima shunchaki ular ijodining ajralmas bo'lagi hisoblangan.

"Shekspirning jahonshumul tragediyalarini, inson hurriyatini madh etuvchi Tagorning dilbar asarlari, Lev Tolstoyning chuqur badiiy tafakkuri, Gyotening purma'no dolg'ali ovozi, Rustavelining hazrati insonga bo'lgan so'nmas mehr muhabbatini bizga saxiylik bilan hadiya etgan – o'sha mavlono tarjimon bo'ladi."¹⁰⁵

Qolaversa, "Hamlet" tragediyasining Maqsud Shayxzoda qalamiga mansub tarjimasining asli kabi yozilganligini ko'rganlar ingliz tilini bilganliklari uchun qattiq ta'sirlandilar. Hayratlanarlisi shuki, Maqsud Shayxzoda bu tragediayni ruschadan ya'ni, Boris Pasternyakning ingliz tilidan rus tiliga qilgan tarjimasidan o'giran edi. Mo'jizaviy iste'dodni qarangki, bu tilni bilmasdan turib uning tarjimasida, hatto ruscha tarjimada yo'l qo'yilgan xatolar ham ingliz tilidagi asliga monand tuzatigan, to'ldirilgan edi. Bu misollardan shuni anglashimiz kerakki, nasr va nazmda ijod etib, ta'lim va tarbiyada yetakchi namoyondalarimiz mutarjimlikda ham beqiyos bo'lishgan. Buning natijasi o'laroq, milliy kutubxonalarimiz o'zi va rus millati adabiyotini to'ldirgan holda boyidi.

Quyida bir necha tarjimashunos olimlarning tarjimon faoliyatiga bergan fikrlaridan iqtibos keltirib o'tmoqchimiz. Belorussiyalik tarjimashunos P.I Kopanev bu haqda: "Tarjimon masalasi muammo bo'lib qolmoqda, negaki, unga yozuvchilik, zakiylik qobiliyatlariga, yetuk ma'lumot olgan filolog bilimiga ega hamda o'zi tarjima qilayotgan sohasida mutafakkir kishi bo'lishi talabi qo'yiladi. Aynan shu sababli dunyoning barcha mamlakatlari oliy o'quv yurtlarida badiiy asarlar tarjimonlarini maxsus tayyorlash tajribasini hozirgiga qaraganda kengroq miqyosda olib borish

¹⁰⁵ G⁴.Salomov "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" Toshkent 2003. 4-bet

kerak”¹⁰⁶ degan fikrlarni ilgari surgan bo’lsa, filologiya fanlari doktori Ozarbayjon davlat universitetining professori Bayram Xorun o’g’li Tohirboyev bu xususda quyidagilarni yozadi:

“...Tarjimonlarni o’qitib tayyorlanadi. Biroq bu ta’lim “ mendan o’gir, men bilan o’gir, mendan yaxshiroq o’gir” qabilidagi quruq maslahatdan nariga o’tmaydi. Hafsala pir bo’lmasligi kerak, albatta: hamma gap shundaki tarjimon bo’lish uchun tahsil ko’radiganlar, zotan bittadan ko’p tilni egallash tarjima qilish uchun faqatgina zaruriy, lekin sira ham yetarli bo’lmagan shart. Tarjimonning professional ko’nikmalari uning o’qishi va mustaqil mutoalasi natijasida yoki har ikkala usulni qo’shib olib borish orqali egallanadi, sayqallanadi, takomilga yetkaziladi”¹⁰⁷

Yuqoridagilardan ko’rinadiki, olimlarning fikr-qarashlari ayni bir nuqtada kesishmoqda. U ham bo’lsa tarjimon kadrlar tayyorlash masalalaridir. Qarangki, bu azaldan rivoji uchun qayg’urib kelinayotgan muammo bo’lib, yarim asrdan so’ng ham dolzarbliligini yo’qotmadi. Axir haqiqat emasmi, istalgan tilni o’rganish uchun yordamlashuvchi maxsus o’quv markazlari talaygina topiladi, ammo hech uchratmaymiz tarjima san’atidan ta’lim beruvchi “repetitorlik” va shunga o’xshash muassasani. O’ylaymizki, bu maqola shu sohani ham o’z dasturlariga kiritish uchun xususiy o’quv markazlari va ta’lim muassasalariga yaxshi bir loyiha bo’ladi.

Endi esa ustoz tarjimon G’aybulla Salomov va mutaxassislar yakdillikda keltirgan ushbu takliflarga ham to’xtalib o’tamiz. Jumladan:

- Tarjima ixtisoslari, lavozimlari, malaka kategoriyalarining davlat organlari tasdiqlagan nomenklaturasini joriy etish;
- Tarjimon unvoni to’g’risida nizom tartib berish;
- Shu unvonni berish tartibinishi hamda huquq va vazifalarini belgilash;
- Tarjimonlarni sinovdan o’tkazib turish (attestatsiya) va malakasini oshirish yo’l-yo’riqlarini tayin etish;

Bundan tashqari ustoz G’.Salomov tomonidan Bolgariya tarjimonlar uyushmasining¹⁰⁸ tajribasiga asoslangan, O’zbekiston yozuvchilar uyushmasi singari maxsus tarjimonlar uyushmasini tashkil etish taklifi ham ilgari surilgan. Bu taklifning qisman ro’yobi o’laroq, O’zbekiston yozuvchilar uyushmasi qoshida jamoatchilik asosida “Tarjima va targ’ibot markazi” tashkil etilishi rejaga kiritilganligi O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o’tgan “Jahon adabiyoti durdonalari: o’zbek tiliga tarjima qilish va chop etishdagi yutuqlar, muammolar va istiqboldagi rejalar” mavzusidagi matbuot anjumanida “Yozuvchilar uyushmasi” raisi Sirojiddin Sayyid tomonidan ma’lum qilindi. Bundan ko’rinadiki, ushbu tashlanayotgan qadam sabab, bu loyiha amalga ohsa, asta sekin tarjimachilikning uyushma sifatida mustaqil muassasa bo’lib chiqishidan ham umid qilsa bo’ladi. Qator davlatlar singari bizning yurtimiz ham Xalqaro Tarjimonlar Federatsiyasi (IFT) a’zosiga aylansa ne ajab?!

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, yuqorida keltirilgan takliflar e’tiborga olinib amaliyotga tatbiq etilsa, XX asrni ma’rifat ila tarixda qoldirgan yozuvchi shoir adiblarimizning buyuk tarjima mahoratlari yana hayotga qaytib, asrlarga teng asarlarimiz mukammal tarjimalar orqali dunyo bilan bo’ylashadi. Jahon O’zbekistonimizni “futbol” orqali tanimasa ham bebaho durdonalarimiz tarjimalari bilan butun dunyoni zabt etadi. Axir, bunga guvohlik berib Alisher Navoiyga munosib avloddek so’zlagan Abdulla Oripov emasmi?!

“Temur tig’i yetmagan joyni
Qalam bilan oldi Alisher”

Abdulla Oripov

¹⁰⁶ П.И.Копанев. Вопросы истории и теории художественного перевода. Издательство БГУ им. В.И.Ленина, Минск, 1972, стр 283.

¹⁰⁷ Б.Г.Таирбеков. Философские проблемы науки о переводе. Издательство АГУ, Баку, 1974.

¹⁰⁸ Bolgariya tarjimonlar uyushmasi o'n yilga mo'ljallangan tarjima adabiyotining istiqbol rejasini tuzgan. Uning yig'ilishlarida nashriyotlarning tarjima ish rejaları muhokama qilingan, tarjimalarning sifati tekshirilgan. Uyushma yosh mutarjimlar bilan muntazam ish olib borgan, ishdan ajralgan holda haftalik kengashlar o'tkazib turgan. Redaksiya va nashriyotlarning tavsiyasiga ko'ra 60 dan ziyod iste'dodli yosh tarjimonlar saralanib, ular orasidan eng qobiliyatli yosh tarjimonlar bilan shug'ullanish uyushmasiga qabul qilingan.

Adabiyotlar:

1. G'.Salomov. "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" Toshkent, 2003.
2. "Tarjima san'ati" Maqolalar to'plami (4-kitob) Toshkent, 1978.
3. "Tarjima san'ati" Maqolalar to'plami (5-kitob) Toshkent, 1980.